

KOMIL INSON SHAXSINI TARBIYALASHDA MILLIY KUY
QO'SHIQLARIMIZ, MUSIQA MEROSIMIZ AN'ANALARIDAN
FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506988>

Zoidov Asilbek Ernazar o'g'li

Musiqa ta'limi va san'at yo'nalishi: 2-kurs magistri

Fayzullaev Ermat Majidovich

Ilmiy rahbar: Jizzax DPI "Musiqa ta'limi" kafedrası

dotsenti v/b, p.f.n.,

Annotatsiya: *Maqola mazmunida milliy kuy qo'shiqlarimiz, musiqa merosimiz an'analaridan foydalanish asosida o'quvchilarda musiqaga mehr va havas uyg'otish, ularning musiqiy saviyasini oshirish xususida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *musiqa, qo'shiq, yalla, folklor, marsiya, ijod, talqin, hofiz.*

O'zbek xalq musiqasining an'anaviy qo'shiq va kuylari badiiy mazmuni va hayotiy ko'rinishga ega bo'lib, xalqimiz merosida juda katta muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham uning muammolari musiqashunos va sharqshunos olimlarimizning diqqat-e'tiborini ko'pdan beri o'ziga jalb etib keladi va bu masala musiqiy san'atimizda juda katta tarixiy - ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

"Xalq qo'shiqlari haqida so'z ketar ekan, - deydi birinchi yurtboshimiz, - eng avvalo o'sib kelayotgan yosh avlod, ajdodlari, boylklari, xususan merosimiz an'ana va urf-odatlarimiz haqida fikrlashga ega bo'lmoqlari lozim".¹

An'anaviy qo'shiqchilik san'atining qo'shiq va kuylari deyarli xalq og'zaki ijodiga mansub bo'lgan barmoq vaznidagi she'rlar bilan kuylanadi. "Qo'shiq" so'zining lug'aviy ma'nosi turkiy misrani-misraga bog'lamoq ma'nosini anglatadi, bu janr turkiy tilda so'zlovchi elatlar hamda xalqlarning turmush tarzida ularning ijtimoiy-iqtisodiy madaniy hayoti, milliy xususiyatlari shakllanmasdan avval paydo bo'lgan. Shuning uchun ham turkiy tilda so'zlovchi ko'pchilik xalqlar tilida uchratishimiz mumkin. Masalan, o'zbek tilida qo'shiq, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq tillarida esa qo'shiq deyiladi.

Bundan tashqari qo'shiq atamasi xalqimiz orasida ham ko'p ta'rif va taxminlar natijasida ham yuritilib kelingan. Qo'shiqlar orqali turkiy tilda

¹ (I.Karimov "O'zbek xalqi hech kimga, hech qachon qaram bo'lmaydi" T., "O'zbekiston", 1995 yil.)

so'zlovchi xalqlarning ibtidoiy turmush tarzidagi qadimiyligni aniqlashimiz mumkin.

An'anaviy qo'shiqchilik san'atining turlari xaqida chuqurroq to'xtaladigan bo'lsak, o'zbek xalq san'atidagi an'anaviy qo'shiq va kuylari badiiy mazmuni va hayotiy o'rniga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi.

1. Mavsum-marosim kuy-qo'shiqlari (marsiyalar, yo'qlovlar, yor-yorlar, to'y-hasham va bayramlarda kuylanadigan qo'shiqlar).

2. Mehnat qo'shiqlari

3. Kundalik hayotda ijro etiladigan kuy-qo'shiqlar.

Zotan, she'r va kuy mushtarak yaratiladi.

XIII-XVII asrlarda musiqiy madaniyatimizga e'tibor bersak, tarixiy ildizlarga ega ekanligiga guvoh bo'lamiz. Ijtimoiy - tarixiy taraqqiyot jarayonida an'anaviy qo'shiqchilik san'atining paydo bo'lishida milliy qo'shiqchilik san'atining noyob durdonalarini ulug' bobokalonlarimiz tomonidan keng o'rganilganligi va rivojlantirilganligi xaqida manbalar mavjud.

Madaniy va ma'naviy merosimizning ulkan qismi, tarixda uyg'onish davri deb nom olgan davrning mahsulidir. O'rta Osiyoda XIV asr o'rtalaridan boshlab, XV asrga qadar ilm-fan, madaniyat, san'at rivojlandi. Ulkan olimlar, shoirlar, san'atkorlar yetishib chiqdi va ular ham jahon madaniyati xazinasiga katta xissa qo'shdilar. O'zbek xalqining ma'naviy hayotida yuqorida ko'rsatib o'tgan milliy madaniyat sarchashmalaridan tashqari, teatrchilik elementlari yil fasllarida o'tkaziladigan turli marosimlarga bag'ishlangan: "Navro'z", "Ramazon va Qurbon haitlari" da, "Gul sayli" va boshqa bayramlarda va sayllarda turli tuman teartrlashtirilgan tamoshalar mavjud edi. Bu sayl va tomoshalarda sho'x qo'shiq, lapar, ommaviy raqslar avj oladi. Eng hurmatli hofizlar kuchli va katta ashulalar aytib, xalqning olqishlariga sazovor bo'lar edilar. Bu an'ana hozirga qadar davom etib kelmoqda. Biz yuqorida milliy madaniyatimizni qanday tarkib topganligiga to'xtaldik. Endi esa shaxsda, ya'ni har bir insonda mavjud bo'ladigan madaniyat haqida so'z yuritamiz. Har bir odam, xulq-atvori, hatti-harakati, yurish-turishi, o'zini tutishi, demak, madaniy saviya jihatidan el orasida yo yaxshi, yo yomon nom qoldiradi. Hurmat bilan tilga olinishiga ham, nafrat bilan yuz o'girilishiga ham odamning o'zi sababchi.

Yana shuni ta'kidlash joizki, an'anaviy qo'shiqchilik yalla, lapar, o'lan ijrochiligi rivojiga ayol xofizalarning qo'shgan hissalarini beqiyos bo'lib, ular ishtirokida o'tadigan marosimlarda ayol hofizalar ishtirok etishgan. Shu tariqa an'anaviy qo'shiqchilik sayqal topib boravergan. Galdagi vazifamiz

tariximizni, buyuk allomalarimiz qoldirgan qadimiy musiqa madaniyatimizni ilmiy jihatdan chuqur o'rganib, kelgusi avlodga yetkazishdan iboratdir.

O'zbek xalq milliy an'anaviy qo'shiqchilik san'atini yuksalishida mustaqillikdan so'ng yaratilgan qo'shiqlarning tarbiyaviy ahamiyati juda kattadir. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach yuqori malakali, zamonaviy tafakkur tarziga ega bo'lgan bilimli mutaxassis kadrlarni tayyorlash borasida na'munali ishlar amalga oshirildi.

O'zbek xalq qo'shiqlarning mungli, mag'rur, jozibali ohanglari inson qalbiga kuchli ta'sir etishi bilan birga, kishining shaxs sifatida shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Hali yozuv bo'lmagan davrlardayoq xalq o'z qo'shiqlarida qiyin va tahlikali turmushning turli qirralarini kuyga solib tarannum etgan. Xalq ijodini o'rganishga jiddiy e'tibor berilsa, maktablarda folklor ansambllari, xor jamoalari, xalq raqsi va maqomchilar guruhi tashkil etish qiyin emas. Chunki, darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'qituvchi xalq musiqa folklori haqida istaganicha ma'lumot berish mumkin. O'quvchilarda musiqaga mehr va havas uyg'otish, ularning musiqaviy saviyasini oshirish uchun ashula va musiqa sohasida olib boriladigan sinfdan tashqari ishlarni har tomonlama kuchaytirish lozim.

Xalq qo'shiqlari, mashhur hofizlar, mashshoq va musiqashunoslar ijodi haqida ommoviy ma'ruza va konferensiyalar, musiqa bayramlari o'tkazib turilsa, musiqa san'atining tarbiyaviy-estetik ahamiyati yanada ortadi. Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Mulla To'ychi Toshmuhammedov, domla Halim Ibodov, Shorahim Shoumarov, Muhiddin Qoriyoqubov, Yunus Rajabiy, Komiljon Otaniyozov kabi yetuk san'atkorlar qo'shig'i yangrasa, tinglovchilar serziyo, maftunkor san'atning sehrli dunyosiga bahramand bo'ladilar.

Xalq an'anaviy qo'shiqlarini nasr va mushkilot, aytim va chertim yo'llarini ustoz hofizlar va mohir sozandalar ajoyib sayqallar berib ijro etib kelmoqdalar. Yana shuni aytish joizki, xalqimizning ulkan musiqa merosini, folklor san'atini ilmiy tahlil qilib, uni xalqqa yetkazish borasida musiqashunos olimlarimizning ham xizmatlari katta bo'lib, o'zlariniig kitob va risolalarida, maqola va chiqishlarida ilmiy nuqtai nazar bilan asoslab bermoqdalar. Bu borada Fayzullo Karomatov, Ilyos Akbarov, Ishoq Rajabov, To'xtasin G'ofurbekov, Rustambek Abdullaev, Abdumannon Nazarov, Oqilxon Ibrohimov, Otanazar Matyoqubov, Ravshan Yunusov, Soyibjon Begmatov Sultonali Mannaopov singari taniqli musiqashunoslarimizning mehnatlari beqiyosdir.

Ijrochilik - musiqa san'atining asoslaridan biri sifatida uning borligini ifoda etuvchi jarayon, ahvolini belgilovchi mezon hamda mahorat darajasini aniqlab beruvchi omildir. Ijrochilikda zohiriy taraflarini ko'z bilan ko'rib, ma'nosini qalban his etib, bahramand bo'ladigan bu jonli jarayonda kuy va ashulalarni yuzaga kelishi uchun muhim hisoblangan bir qator sifat va xususiyatlar uyg'unlashgandir.

Ijrochilikning ana shunday asosiy qonunlari xonandalik, cholg'uchilik (sozandalik) hamda raqs yo'nalishlarida namoyon bo'ladi. Ularning har biri alohida va shu bilan birga uyg'unlashgan holda xalq ijrochilik amaliyotida shakllangan va rivojlangan. Pirovardida, san'at deb atalmish ma'naviyatimizning sirli, badiiy, ruhiy va jozibali jihatlarini namoyish etuvchi turlari sifatida muhrlangan.

Qayd etish joizki, ijrochilikda doimo uch jihat mushtarak rivojlangan: ijod, talqin va tinglovchilar bilan hissiy (psixologik) bog'lanish. Ijro saviyasi ana shu jihatlarining mutanosibligiga bevosita bog'liqdir. Ijrochining mas'uliyati mahorat va talqin kabi unsurlardan, eshituvchining holati esa, uning tajriba va ko'nikmalaridan kelib chiqadi. Demak, ijrochining asosiy vazifasi kuy va aytimlarni latif va zarif shakllarda ijro etish va shu bilan tinglovchilarga ta'sir o'tkazishdir.

Biz bilamizki, tovush bu - zohiriy ko'rinish. Unga turli vosita va harakatlar bilan erishiladi. Eng muhimi, tovushning chiroyli, go'zal, ma'noli hamda dardli tarannum etilishidadir. Bu esa ijrochilikning negizida turgan asosiy mohiyati hisoblanadi. O'zbek musiqa ijrochiligida eng mahoratli, bilimli va ilimli xonandalar hamda ovoz yordamida talqin etuvchilarni "hofiz" deb atash rasm bo'lgan. Hofizlikning turlari va shunga xos tarixiy ma'lumotlar o'tmish allomalarning yozma manba'larida o'z ifodasini topgan.²

Asrlardan-asrlarga, ajdodlardan-avlodlarga meros bo'lib kelayotgan milliy an'analar va qadriyatlarining muqaddasligini saqlab qolish, uni yangi umuminsoniy an'analar bilan boyitib, o'qituvchi ongiga singdirib borish ta'lim muassasalari oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Musiqa san'atidagi milliy an'analarning o'ziga xos jihatlar shundan iboratki, u boshqa qadriyatlarga nisbatan umumbashariy holda e'tirof etilishi tezroq va kengroq qamrovda ro'y beradi. Bu umumiylik dunyoda, shu jumladan xalqlar o'rtasida do'stona munosabatlarni, do'stlik rishtalarini bog'lab turadi. Bunda musiqiy an'analarning ham o'rni bor.³

² Yo'ldasheva S. «Xalq urf-odatları va marosimları» T. 2003.

³ Karimov Islom Abdug'anievich O'zbekistonning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari. T., "O'zbekiston". 1995.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov Islom Abdug'anievich "O'zbek xalqi hech kimga, hech qachon qarqam bo'lmaydi". T., "O'zbekiston". 1995.
2. Karimov Islom Abdug'anievich O'zbekistonning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari. T., "O'zbekiston".
3. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miramonovich Mirziyoevning 2017-2021 yillardagi 5-ustuvor strategiyasi hamda 2019 yildagi "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bopsh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5-ta muhim tashabbus.
4. O'zbekistonning yangi qiyofasini yaratishda milliy madaniyatimizni o'рни va ahamiyati O'zbekiston Respublikasi Shavkat Mirziyoev raisligida 2017 yil 25 dekabr kuni madaniyat va san'at sohasidagi dolzarb masalalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishi.// "Xalq so'zi" gazetasi. T - 2017 yil 26 dekabr 1-2 betlar.
5. Yo'ldoshev J.G'.O'zbekiston Respublikasi ta'limi taraqqiyot yo'lida.T.O'qituvchi 1994 y.
6. A.Fitrat "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" Toshkent. 1993 yil. 53 bet.
7. Ibrohimov O. Maqom va makon. T., 1997.
8. Karomatov F.M. Uzbeksckaya instrumentalnaya muzyka. Nasledie. T., 1972.